

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

20e jaargang juni 1946 no. 6

INHOUD:

<i>Van de Redactie</i>	blz. 166
<i>Het aandeel als machtsinstrument in het licht der concernvorming</i>	blz. 166
<i>door Prof. Dr P. P. van Berkum</i>	
<i>Het object der Bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 173
<i>door Prof. Dr J. F. ten Doesschate</i>	
<i>Enkele aspecten van het Specialisatievraagstuk voor den accountant</i>	blz. 178
<i>door Th. M. van Erp</i>	
<i>Ordering van het accountantsberoep in Nederland</i>	blz. 183
<i>door M. C. van Wintersteyn met naschrift van W. N. de Blaey</i>	
<i>Ingekomen boeken</i>	blz. 187
<i>Repertorium van tijdschriften op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 187
<i>Boekenrepertorium</i>	blz. 191